

Revista de Ciencias Sociales

Sustainable entrepreneurship as a key economic driver of change for SME in developing and least-developed countries

Terán-Yépez, Eduardo*
Batlles-delaFuente, Ana**

Companies cannot survive without society, nor vice versa. Business ethics is presented as an appropriate model to address a wide range of issues such as environmental or social improvement (Batlles-delaFuente & Abad-Segura, 2023), a concept that offers the opportunity to make them more competitive and achieve the required standards (Enciso, Milikin & O'Rourke, 2017).

Business ethics is the basis for a company to be socially responsible and contribute to sustainable development (Orozco, 2020), a context in which new approaches based on creating a positive social and environmental impact while remaining profitable are emerging in a promising way. Hence the emergence of sustainable entrepreneurship, which is understood as the set of business development practices that provide new opportunities for innovative business activities at the nexus of environmental, social, and economic issues (Urbaniec, 2018; Campo-Ternera et al., 2018).

In the context of small and medium-sized enterprises (SMEs) in developing and

least-developed countries (LDCs), sustainable entrepreneurship can help to address a range of challenges and promote sustainable development (Terán-Yépez et al., 2020a). In this regard, the adoption of the “2030 Development Agenda” approved in 2015 by the assembly of the United Nations (UN) provides a framework for collaboration on a global scale between sectors and levels of governance, which promote not only the consideration of actions focused on improving sustainable and circular production processes (Morales et al., 2021), but also the increase of institutional support programs for the implementation of sustainable entrepreneurship initiatives by SMEs (Schaltegger, Beckmann & Hockerts, 2018).

One of the key benefits of sustainable entrepreneurship for SMEs in developing and LDCs is improved competitiveness (Ras & Vermeulen, 2009). Sustainable businesses are often more efficient and innovative than traditional ones, as they can identify and capitalize on opportunities for

* PhD Student in Economics, Business and Law Sciences at the University of Almeria, Almeria, Spain. Master's Degree in Business Management and Economics. Professor Department of Economics and Business, University of Almeria, Almeria, Spain. E-mail: eduardo.teran@ual.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1260-2477>
Corresponding author

** Master's Degree in Compulsory Secondary Education and Baccalaureate Teachers. Master in Management and Business Economics. Professor Department of Economics and Business, University of Almeria, Almeria, Spain. E-mail: anabatlles@ual.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2108-0516>

sustainable innovation (Terán-Yépez et al., 2020b).

In particular, sustainable entrepreneurship initiatives in sectors such as agribusiness, construction, energy, and apparel are playing a prominent role in the increased interest in analyzing the effectiveness of changes involving production policies in these sectors from an environmental perspective. For example, a sustainable clothing manufacturer may use recycled materials and eco-friendly dyes to produce clothing that is more sustainable and attractive to consumers who are concerned about the environment.

As consumers become more environmentally and socially conscious, there is growing demand for products and services that are sustainable and socially responsible. Sustainable entrepreneurship can also help SMEs to access new markets and customers (Cohen & Winn, 2007). By way of example, in the agri-food sectors by including biodegradable plastics to meet customer demands and reduce the costs associated with their purchase (Castillo-Díaz et al., 2022). A context that can help sustainable entrepreneurs to take advantage of this demand by creating businesses that offer sustainable products and services, and by building strong relationships with customers who value sustainability (Maas, Bunders & Zweekhorst, 2015).

SMEs are economic drivers in developing LDCs, yet they face many challenges, including limited resources (Maksimov, Wang & Luo, 2017). Therefore, sustainable entrepreneurship can also help SMEs located in developing and least-developed countries to address social and environmental challenges (Hosseininia & Ramezani, 2016). For example, a sustainable entrepreneur may create a business that provides clean water or renewable energy to a rural community or training and employment opportunities to disadvantaged groups. By addressing these challenges, sustainable entrepreneurs may help have a positive social and environmental impact while also creating economic value (Belmonte-Urena et al., 2022).

Among the significant challenges facing SME entrepreneurship in developing and LDCs is access to finance. Sustainable businesses often require significant up-front investments in research and development, as well as in sustainable production methods and materials. Therefore, access to finance for SMEs in developing countries and LDCs is often limited (Ferdousi, 2015), particularly for those working in sustainable sectors. As a result, many sustainable entrepreneurs struggle to access the capital they need to start and grow their businesses. On the other hand, there is a lack of institutional support for sustainable entrepreneurship in many developing and LDCs (Shahid, 2023).

As a result, governments and institutions often focus on traditional economic development models that prioritize GDP growth over sustainable development. This can create a barrier to entry for sustainable businesses and make it difficult for them to compete with traditional businesses.

To address these challenges, there are several actions that policymakers, investors, and entrepreneurs can take. On the one hand, improving sustainable SMEs' access to finance. This may include providing microfinance or impact investment funds that are specifically targeted at sustainable businesses, as well as creating tax incentives and other financial instruments that encourage investment in sustainable SMEs. On the other hand, providing institutional support for sustainable entrepreneurship. Governments and institutions can create policies and regulations that support sustainable business models and may provide training and support to entrepreneurs who are interested in pursuing sustainable entrepreneurship.

In addition, building networks and communities of sustainable entrepreneurs can help to create a supportive ecosystem that promotes innovation, collaboration, and sustainable business internationalization (Casado-Belmonte et al., 2020). Finally, raising awareness of and building demand for sustainable products and services. Sustainable entrepreneurs can work to educate consumers

about the benefits of sustainability, and can build strong relationships and trust with customers (Maas et al., 2015). By creating a strong demand for sustainable products and services, sustainable entrepreneurs help create a market that rewards sustainable innovation and encourages traditional businesses to adopt more sustainable practices.

In conclusion, sustainable entrepreneurship has the potential to drive change for SMEs in developing and LDCs by improving competitiveness, addressing social and environmental challenges, and promoting sustainable development. However, there are also significant challenges (i.e. improving access to finance, institutional support, and building demand for sustainable products and services) that policymakers, investors, and entrepreneurs should address in developing and LDCs to make sustainable entrepreneurship an even stronger “weapon” for SMEs as catalysts of the environmental, societal and economic improvement of these countries. Let us hope that in time the governments of these countries will take the appropriate measures and not let this opportunity pass them by.

Bibliographic references

- Batlles-delaFuente, A., & Abad-Segura, E. (2023). Exploring research on the management of business ethics. *Cuadernos de Gestion*, 23(1), 11-21. <https://doi.org/10.5295/CDG.221694EA>
- Belmonte-Urena, L. J., Batlles-delaFuente, A., Abad-Segura, E., & Morales, M. E. (2022). Bioeconomy as a way of development and sustainability: A study focused on the field of water. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 987(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/987/1/012019>
- Campo-Ternera, L., Amar-Sepúlveda, P., Olivero, E., y Huguett, S. (2018). Emprendimiento e innovación como motor del desarrollo sostenible: Estudio bibliométrico (2006 - 2016). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(4), 26-37.
- Casado-Belmonte, M. D. P., Terán-Yépez, E., Marin, G., & Capobianco-Urriarte, M. D. L. M. (2020). Exploring Internationalization in Sustainable Entrepreneurship. In B. Hernández-Sánchez, J. Sánchez-García & A. Moreira (Eds.), *Building an Entrepreneurial and Sustainable Society* (pp. 126-149). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2704-7.ch007>
- Castillo-Díaz, F. J., Belmonte-Ureña, L. J., Batlles-delaFuente, A., & Camacho-Ferre, F. (2022). Impact of the new measures related to the circular economy on the management of agrochemical packaging in Spanish agriculture and the use of biodegradable plastics. *Environmental Sciences Europe*, 34(1), 94. <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00671-7>
- Cohen, B., & Winn, M. I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 22(1), 29-49. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSVENT.2004.12.001>
- Enciso, S., Milikin, C., & O'Rourke, J. S. (2017). Corporate culture and ethics: from words to actions. *Journal of Business Strategy*, 38(6), 69-79. <https://doi.org/10.1108/JBS-01-2017-0001>
- Ferdousi, F. (2015). Impact of microfinance on sustainable entrepreneurship development. *Development Studies Research*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.1080/21665095.2015.1058718>
- Hosseiniinia, G., & Ramezani, A. (2016). Factors influencing sustainable entrepreneurship in small and medium-

- sized enterprises in Iran: A case study of food industry. *Sustainability*, 8(10), 1010. <https://doi.org/10.3390/su8101010>
- Maas, J., Bunders, J. F. G., & Zweekhorst, M. B. M. (2015). Trust building and entrepreneurial behaviour in a distrusting environment: A longitudinal study from Bangladesh. *International Journal of Business and Globalisation*, 14(1), 75-96. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2015.066100>
- Maksimov, V., Wang, S. L., & Luo, Y. (2017). Reducing poverty in the least developed countries: The role of small and medium enterprises. *Journal of World Business*, 52(2), 244-257. <https://doi.org/10.1016/J.JWB.2016.12.007>
- Morales, M. E., Batlles-delaFuente, A., Cortés-García, F. J., & Belmonte-Ureña, L. J. (2021). Theoretical research on circular economy and sustainability trade-offs and synergies. *Sustainability*, 13(21), 11636. <https://doi.org/10.3390/su132111636>
- Orozco, I. (2020). De la ética empresarial a la sostenibilidad, ¿por qué debe interesar a las empresas? *The Anáhuac Journal*, 20(1), 76-105. <https://doi.org/10.36105/THEANAHUACJOUR.2020V20N1.03>
- Ras, P. J., & Vermeulen, W. J. V. (2009). Sustainable production and the performance of South African entrepreneurs in a global supply chain. The case of South African table grape producers. *Sustainable Development*, 17(5), 325-340. <https://doi.org/10.1002/sd.427>
- Schaltegger, S., Beckmann, M., & Hockerts, K. (2018). Collaborative entrepreneurship for sustainability. Creating solutions in light of the UN sustainable development goals. *International Journal of Entrepreneurial Venturing*, 10(2), 131-152. <https://doi.org/10.1504/IJEV.2018.092709>
- Shahid, S. (2023). Perceived barriers and entrepreneurial exit intentions: Moderating role of regular versus sustainable entrepreneurship. *European Business Review*, 35(1), 39-56. <https://doi.org/10.1108/EBR-03-2022-0053>
- Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., Casado-Belmonte, M. D. P., & Capobianco-Urriarte, M. D. L. M. (2020a). Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119742. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119742>
- Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., Casado-Belmonte, M. D. P., & Capobianco-Urriarte, M. D. L. M. (2020b). The role of innovation in sustainable entrepreneurship: A holistic framework. In B. Hernández-Sánchez, J. Sánchez-García & A. Moreira (Eds.), *Building an Entrepreneurial and Sustainable Society* (pp. 1-27). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2704-7.ch001>
- Urbaniec, M. (2018). Sustainable entrepreneurship: Innovation-related activities in European enterprises. *Polish Journal of Environmental Studies*, 27(4), 1773-1779. <https://doi.org/10.15244/pjoes/78155>

Emprendimiento sostenible como motor económico clave del cambio para las PYME en los países en vías de desarrollo y menos desarrollados

Las empresas no pueden sobrevivir sin la sociedad, ni viceversa. Por ello, la ética empresarial se presenta como un modelo adecuado para abordar un amplio abanico de cuestiones como la mejora medioambiental o social (Batlles-de-laFuente y Abad-Segura, 2023), un concepto que ofrece la oportunidad de hacerlas más competitivas y alcanzar los estándares requeridos (Enciso, Milikin y O'Rourke, 2017).

La ética empresarial es la base para que una empresa sea socialmente responsable y contribuya al desarrollo sostenible (Orozco, 2020), contexto en el que surgen de forma prometedora nuevos enfoques basados en crear un impacto social y medioambiental positivo sin dejar de ser rentables. De ahí, la aparición del emprendimiento sostenible, entendido como el conjunto de prácticas de desarrollo empresarial que proporcionan nuevas oportunidades para actividades empresariales innovadoras en el nexo de las cuestiones ambientales, sociales y económicas (Urbaniec, 2018; Campo-Ternera et al., 2018).

En el contexto de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de los países en vías de desarrollo y los países menos adelantados (PMA), el emprendimiento sostenible puede contribuir a abordar una serie de retos y promover el desarrollo sostenible (Terán-Yépez et al., 2020a). En este sentido, la adopción de la "Agenda de Desarrollo 2030" aprobada en 2015 por la asamblea de las Naciones Unidas (ONU) proporciona un marco de colaboración a escala global entre sectores y niveles de gobernanza, que promueven no solo la consideración de acciones enfocadas

a la mejora de los procesos productivos sostenibles y circulares (Morales et al., 2021), sino también el incremento de programas de apoyo institucional para la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento sostenible por parte de las PYMEs (Schaltegger, Beckmann y Hockerts, 2018).

Uno de los principales beneficios del emprendimiento sostenible para las PYMEs de los países en vías de desarrollo y los PMA es la mejora de la competitividad (Ras y Vermeulen, 2009). Las empresas sostenibles suelen ser más eficientes e innovadoras que las tradicionales, ya que pueden identificar y aprovechar las oportunidades de innovación sostenible (Terán-Yépez et al., 2020b). En concreto, las iniciativas empresariales sostenibles en sectores como la agroindustria, la construcción, la energía y la manufactura están desempeñando un papel relevante en el creciente interés por analizar la eficacia de los cambios que implican las políticas de producción en estos sectores, desde una perspectiva medioambiental. Por ejemplo, un fabricante de ropa sostenible puede utilizar materiales reciclados y tintes ecológicos para producir prendas más sostenibles y atractivas para los consumidores preocupados por el medioambiente.

A medida que los consumidores adquieren una mayor conciencia medioambiental y social, crece la demanda de productos y servicios sostenibles y socialmente responsables. De esta manera, el emprendimiento sostenible también puede ayudar a las PYMEs a acceder a nuevos mercados y clientes (Cohen y Winn, 2007). Por ejemplo, en los sectores

agroalimentarios mediante la inclusión de plásticos biodegradables para satisfacer las demandas de los clientes y reducir los costes asociados a su compra (Castillo-Díaz et al., 2022). Un contexto que puede ayudar a los emprendedores sostenibles a aprovechar esta demanda creando empresas que ofrezcan productos y servicios sostenibles, y estableciendo relaciones sólidas con clientes que valoren la sostenibilidad (Maas, Bunders y Zweekhorst, 2015).

Las PYMEs son motores económicos en los países en vías de desarrollo y los PMA, pero se enfrentan a muchos retos, como la escasez de recursos (Maksimov, Wang y Luo, 2017). Por lo tanto, el emprendimiento sostenible también puede ayudar a las PYMEs situadas en países en vías de desarrollo y PMA a afrontar retos sociales y medioambientales (Hosseininia y Ramezani, 2016). A modo de ejemplo, un emprendedor sostenible puede crear una empresa que proporcione agua potable o energía renovable a una comunidad rural u oportunidades de formación y empleo a grupos desfavorecidos. Al abordar estos retos, los emprendedores sostenibles pueden contribuir a tener un impacto social y medioambiental positivo, al tiempo que crean valor económico (Belmonte-Urena et al., 2022).

Uno de los principales retos a los que se enfrenta los emprendimientos de las PYMEs en los países en vías de desarrollo y los PMA es el acceso a la financiación. Las empresas sostenibles suelen requerir importantes inversiones iniciales en investigación y desarrollo, así como en métodos y materiales de producción sostenibles. Por lo tanto, el acceso a la financiación de las PYMEs en los países en vías desarrollo y los PMA suele ser limitado (Ferdousi, 2015), especialmente para las que trabajan en sectores sostenibles. Como resultado, muchos empresarios sostenibles luchan por acceder al capital que necesitan para poner en marcha y hacer crecer sus negocios. Adicionalmente, en muchos países en vías de desarrollo y PMA falta apoyo institucional al emprendimiento sostenible (Shahid, 2023).

Como consecuencia, los gobiernos y las instituciones suelen centrarse en modelos

de desarrollo económico tradicionales que dan prioridad al crecimiento del PIB frente al desarrollo sostenible. Esto puede crear una barrera de entrada para los emprendimientos sostenibles y dificultar su competencia con las empresas tradicionales.

Para hacer frente a estos retos, hay varias medidas que pueden tomar los responsables políticos, los inversores y los empresarios. Por un lado, mejorar el acceso de las PYMEs sostenibles a la financiación. Esto puede incluir proporcionar microfinanciación o fondos de inversión de impacto dirigidos específicamente a empresas sostenibles, así como crear incentivos fiscales y otros instrumentos financieros que fomenten la inversión en PYMEs sostenibles. Por otro lado, proporcionar apoyo institucional al emprendimiento sostenible. Los gobiernos y las instituciones pueden crear políticas y normativas que apoyen los modelos emprendedores sostenibles, así como ofrecer formación y apoyo a los emprendedores que estén interesados en dedicarse al emprendimiento sostenible.

Además, la creación de redes y comunidades de emprendedores sostenibles puede contribuir a crear un ecosistema de apoyo que fomente la innovación, la colaboración y la internacionalización de las empresas sostenibles (Casado-Belmonte et al., 2020). Por último, aumentar la sensibilización y la demanda de productos y servicios sostenibles. Los empresarios sostenibles pueden trabajar para educar a los consumidores sobre los beneficios de la sostenibilidad y pueden establecer relaciones sólidas y de confianza con los clientes (Maas et al., 2015). De hecho, al crear una fuerte demanda de productos y servicios sostenibles, los emprendedores sostenibles ayudan a crear un mercado que recompensa la innovación sostenible y anima a las empresas tradicionales a adoptar prácticas más sostenibles.

En conclusión, el emprendimiento sostenible tiene el potencial de impulsar el cambio para las PYMEs de los países en vías de desarrollo y los PMA mejorando la competitividad, abordando los retos sociales

y medioambientales y promoviendo el desarrollo sostenible. Sin embargo, también existen retos importantes (como la mejora del acceso a la financiación, el apoyo institucional y el fomento de la demanda de productos y servicios sostenibles) que los responsables políticos, los inversores y los empresarios deberían abordar en los países en vías de desarrollo y en los PMA para hacer del emprendimiento sostenible un “arma” aún más poderosa para las PYMEs como catalizadoras de la mejora medioambiental, social y económica de estos países. Se espera que con el tiempo los gobiernos de estos países tomen las medidas adecuadas y no dejen pasar esta oportunidad.

Referencias bibliográficas

- Batlles-delaFuente, A., y Abad-Segura, E. (2023). Exploring research on the management of business ethics. *Cuadernos de Gestion*, 23(1), 11-21. <https://doi.org/10.5295/CDG.221694EA>
- Belmonte-Urena, L. J., Batlles-delaFuente, A., Abad-Segura, E., y Morales, M. E. (2022). Bioeconomy as a way of development and sustainability: A study focused on the field of water. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 987(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/987/1/012019>
- Campo-Tertera, L., Amar-Sepúlveda, P., Olivero, E., y Huguet, S. (2018). Emprendimiento e innovación como motor del desarrollo sostenible: Estudio bibliométrico (2006 - 2016). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(4), 26-37.
- Casado-Belmonte, M. D. P., Terán-Yépez, E., Marin, G., y Capobianco-Uriarte, M. D. L. M. (2020). Exploring Internationalization in Sustainable Entrepreneurship. In B. Hernández-Sánchez, J. Sánchez-García & A. Moreira (Eds.), *Building an Entrepreneurial and Sustainable Society* (pp. 126-149). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2704-7.ch007>
- Castillo-Díaz, F. J., Belmonte-Ureña, L. J., Batlles-delaFuente, A., y Camacho-Ferre, F. (2022). Impact of the new measures related to the circular economy on the management of agrochemical packaging in Spanish agriculture and the use of biodegradable plastics. *Environmental Sciences Europe*, 34(1), 94. <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00671-7>
- Cohen, B., y Winn, M. I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 22(1), 29-49. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSVENT.2004.12.001>
- Enciso, S., Milikin, C., y O'Rourke, J. S. (2017). Corporate culture and ethics: from words to actions. *Journal of Business Strategy*, 38(6), 69-79. <https://doi.org/10.1108/JBS-01-2017-0001>
- Ferdousi, F. (2015). Impact of microfinance on sustainable entrepreneurship development. *Development Studies Research*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.1080/21665095.2015.1058718>
- Hosseini, G., y Ramezani, A. (2016). Factors influencing sustainable entrepreneurship in small and medium-sized enterprises in Iran: A case study of food industry. *Sustainability*, 8(10), 1010. <https://doi.org/10.3390/su8101010>
- Maas, J., Bunders, J. F. G., y Zweekhorst, M. B. M. (2015). Trust building and entrepreneurial behaviour in a distrusting environment: A longitudinal study from Bangladesh. *International Journal of Business and*

- Globalisation*, 14(1), 75-96. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2015.066100>
- Maksimov, V., Wang, S. L., y Luo, Y. (2017). Reducing poverty in the least developed countries: The role of small and medium enterprises. *Journal of World Business*, 52(2), 244-257. <https://doi.org/10.1016/j.JWB.2016.12.007>
- Morales, M. E., Batlles-delaFuente, A., Cortés-García, F. J., y Belmonte-Ureña, L. J. (2021). Theoretical research on circular economy and sustainability trade-offs and synergies. *Sustainability*, 13(21), 11636. <https://doi.org/10.3390/su132111636>
- Orozco, I. (2020). De la ética empresarial a la sostenibilidad, ¿por qué debe interesar a las empresas? *The Anáhuac Journal*, 20(1), 76-105. <https://doi.org/10.36105/THEANAHUACJOUR.2020V20N1.03>
- Ras, P. J., y Vermeulen, W. J. V. (2009). Sustainable production and the performance of South African entrepreneurs in a global supply chain. The case of South African table grape producers. *Sustainable Development*, 17(5), 325-340. <https://doi.org/10.1002/sd.427>
- Schaltegger, S., Beckmann, M., y Hockerts, K. (2018). Collaborative entrepreneurship for sustainability. Creating solutions in light of the UN sustainable development goals. *International Journal of Entrepreneurial Venturing*, 10(2), 131-152. <https://doi.org/10.1504/IJEV.2018.092709>
- Shahid, S. (2023). Perceived barriers and entrepreneurial exit intentions: Moderating role of regular versus sustainable entrepreneurship. *European Business Review*, 35(1), 39-56. <https://doi.org/10.1108/EBR-03-2022-0053>
- Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., Casado-Belmonte, M. D. P., y Capobianco-Uriarte, M. D. L. M. (2020a). Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119742. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119742>
- Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., Casado-Belmonte, M. P., y Capobianco-Uriarte, M. D. L. M. (2020b). The role of innovation in sustainable entrepreneurship: A holistic framework. In B. Hernández-Sánchez, J. Sánchez-García & A. Moreira (Eds.), *Building an Entrepreneurial and Sustainable Society* (pp. 1-27). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2704-7.ch001>
- Urbaniec, M. (2018). Sustainable entrepreneurship: Innovation-related activities in European enterprises. *Polish Journal of Environmental Studies*, 27(4), 1773-1779. <https://doi.org/10.15244/pjoes/78155>